

Pemetaan Prinsip Kerja, Perkembangan Teknologi, dan Integrasi Aliran Data Sistem Elektronika Navigasi Kapal Perang melalui Pendekatan Deskriptif-Kualitatif Berbasis Data-Flow Mapping

Working Principles, Technological Evolution, and Data-Flow Integration of Warship Electronic Navigation Systems: A Qualitative Descriptive-Comparative Study

Wahyu Rizki Agung Kurniawan

Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya

Mitra Kolaborator Riset: PT PAL Indonesia, Surabaya

E-mail: wahyu.23189@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Sistem elektronika navigasi merupakan tulang punggung keselamatan dan efektivitas operasi kapal perang. Penelitian ini bertujuan memetakan prinsip kerja, arah perkembangan teknologi, serta integrasi aliran data enam perangkat navigasi GPS/DGPS, AIS, radar, *echo sounder*, *speed log*, dan *gyro compass* sebagai satu kesatuan sistem informasi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang memadukan observasi lapangan, wawancara teknis, dan studi literatur di PT PAL Indonesia, dengan analisis komparatif teknologi dan pemetaan aliran data (*data-flow mapping*). Hasil menunjukkan bahwa tiap perangkat menyumbang domain data berbeda (posisi-waktu, arah, gerak, kedalaman, identifikasi, dan target) yang saling memverifikasi; data posisi-waktu dari GPS/DGPS dan *heading* dari *gyro compass* menjadi simpul utama yang dimanfaatkan perangkat lain. Arah perkembangan teknologi bergerak menuju *multi-GNSS*, *solid-state*, *multi-beam*, *fiber-optic gyro*, dan *sensor fusion* guna meningkatkan akurasi, integrasi, dan ketahanan terhadap gangguan. Tantangan utama meliputi gangguan GNSS (*jamming/spoofing*), interoperabilitas, kalibrasi, redundansi, kompetensi SDM, dan keamanan siber, yang dimitigasi melalui validasi silang, standardisasi, dan dokumentasi. Penelitian menyimpulkan bahwa kualitas navigasi ditentukan bukan oleh kecanggihan satu perangkat, melainkan oleh keberhasilan mengintegrasikan seluruh data ke dalam sistem yang konsisten, andal, dan berketahanan.

Kata kunci: sistem navigasi; kapal perang; integrasi data; *data-flow mapping*; *resilient navigation*

Abstract

Electronic navigation systems are the backbone of the safety and effectiveness of warship operations. This study aims to map the working principles, technological evolution, and data-flow integration of six navigation devices GPS/DGPS, AIS, radar, echo sounder, speed log, and gyro compass as a single information system. A qualitative-descriptive approach was applied, combining field observation, technical interviews, and literature study at PT PAL Indonesia, together with comparative technology analysis and data-flow mapping. The results show that each device contributes a distinct data domain (position-time, heading, motion, depth, identification, and target) that mutually verify one another; position-time data from GPS/DGPS and heading from the gyro compass act as the principal nodes used by the other devices. Technology is evolving toward multi-GNSS, solid-state, multi-beam, fiber-optic gyro, and sensor fusion to improve accuracy, integration, and resilience against interference. The main challenges include GNSS interference (jamming/spoofing), interoperability, calibration, redundancy, human-resource competence, and cybersecurity, mitigated through cross-validation, standardization, and documentation. The study concludes that navigation quality is determined not by the sophistication of a single device, but by the success of integrating all data into a consistent, reliable, and resilient system.

Keywords: navigation system; warship; data integration; *data-flow mapping*; *resilient navigation*

I. PENDAHULUAN

Navigasi laut merupakan fondasi keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan seluruh aktivitas pelayaran, baik niaga maupun pertahanan. Kapal modern dituntut mengetahui posisi, arah, kecepatan, kedalaman perairan, serta keberadaan objek di sekitarnya secara akurat dan berkesinambungan. Untuk

itu, kapal dilengkapi sistem elektronika navigasi yang terdiri atas GPS/DGPS, AIS, radar, *echo sounder*, *speed log*, dan *gyro compass*. International Maritime Organization (IMO) melalui konsep *e-navigation* menempatkan sistem navigasi terintegrasi sebagai sarana menurunkan *human error* dan meningkatkan pertukaran data kapal pantai. Tren ini sejalan dengan pertumbuhan industri elektronika maritim global yang bernilai sekitar USD 6,06 miliar pada 2024 dan diproyeksikan mencapai USD 10,37 miliar pada 2035 dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk sekitar 5,0% (Market Research Future, 2025).

Pada kapal perang, sistem navigasi menempati posisi yang jauh lebih kritis karena datanya tidak hanya digunakan untuk pelayaran aman, tetapi juga menjadi fondasi pembentukan *situational awareness* dan sinkronisasi dengan *Combat Management System*. PT PAL Indonesia, sebagai lead integrator industri pertahanan matra laut nasional, mengemban tanggung jawab strategis dalam perancangan dan integrasi sistem navigasi kapal perang. Namun keandalan sistem berbasis satelit kini menghadapi ancaman serius: rata-rata sekitar 970 kapal per hari mengalami *jamming* atau *spoofing* pada pertengahan Juni 2025, dengan lebih dari 10.000 kapal terdampak sepanjang 2025 (GPSPATRON, 2025; Windward, 2025; BIMCO, 2025), sementara European Maritime Safety Agency (2025) mencatat 2.659 kecelakaan dan insiden maritim sepanjang 2024.

Persoalan lain bersifat epistemik: perangkat navigasi kerap dipelajari secara terpisah sebagai alat tunggal, padahal kualitas navigasi sesungguhnya ditentukan oleh integrasi dan aliran data antarperangkat. Dokumentasi fungsi dan aliran data yang dapat dipakai sebagai sarana *knowledge transfer* pun masih terbatas. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini memetakan sistem navigasi kapal perang sebagai satu sistem data yang saling terhubung, dengan tiga tujuan: (1) menganalisis prinsip kerja dan fungsi tiap perangkat; (2) memetakan arah perkembangan teknologinya menuju sistem yang lebih akurat, terintegrasi, dan berketahanan; serta (3) menjelaskan integrasi data antarperangkat beserta tantangan penerapannya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena bertujuan menggambarkan dan menjelaskan prinsip kerja, perkembangan teknologi, serta integrasi data perangkat navigasi secara mendalam, bukan menguji hipotesis statistik. Penelitian dilaksanakan di PT PAL Indonesia, Jalan Ujung, Semampir, Surabaya, khususnya pada Divisi Kapal Permukaan di Bengkel Elektronika dan Sistem Kontrol, selama periode 01 Maret - 30 Juni 2026. Fokus kajian mencakup tiga aspek: prinsip kerja dan fungsi perangkat, perkembangan teknologi, serta integrasi data antarperangkat.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik yang saling melengkapi, yaitu observasi lapangan, wawancara teknis, studi literatur (jurnal ilmiah serta standar IMO dan ITU-R), dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui analisis deskriptif, analisis komparatif teknologi (generasi lama vs terkini), analisis kesesuaian teori implementasi, analisis integrasi data (*data flow analysis*) berbentuk matriks sumber penerima fungsi, serta analisis tantangan dan mitigasi. Validitas dijaga melalui triangulasi antara observasi, wawancara, dan literatur. Keterkaitan metode dengan rumusan masalah dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Metode Analisis terhadap Rumusan Masalah

No.	Rumusan Masalah	Metode Analisis	Sumber Data	Keluaran
1	Prinsip kerja & fungsi perangkat	Deskriptif & kesesuaian teori- implementasi	Observasi, wawancara, literatur	Deskripsi fungsi tiap perangkat
2	Perkembangan teknologi	Komparatif	Literatur, wawancara	Peta arah modernisasi perangkat
3	Integrasi data & tantangan	<i>Data flow analysis</i> & analisis tantangan	Observasi, wawancara, literatur	Matriks aliran data & daftar tantangan-mitigasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Kerja dan Identifikasi Perangkat

Berdasarkan observasi lapangan dan studi literatur, teridentifikasi enam perangkat navigasi yang masing-masing mewakili domain data fundamental, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Identifikasi Perangkat dan Domain Data

No.	Perangkat	Fungsi Utama	Domain Data
1	GPS/DGPS	Penentuan posisi dan waktu	Posisi & waktu
2	AIS	Identifikasi target kooperatif	Identitas & data dinamis kapal
3	Radar	Deteksi objek/target aktif	Jarak & <i>bearing</i> target
4	<i>Echo Sounder</i>	Pengukuran kedalaman	Kedalaman perairan
5	<i>Speed Log</i>	Pengukuran kecepatan kapal	Kecepatan
6	<i>Gyro Compass</i>	Referensi arah utara sejati	<i>Heading</i>

GPS bekerja berdasarkan trilaterasi terhadap sinyal satelit. Penerima mengukur waktu tempuh sinyal untuk menghitung jarak semu (*pseudorange*):

$$\rho = c \cdot (t_r - t_t) \quad (1)$$

dengan c kecepatan rambat gelombang, t_r waktu terima, dan t_t waktu pancar. Karena jam penerima tidak sepresisi jam atom satelit, model diperluas menjadi:

$$\rho = r + c \cdot (\delta t_u - \delta t_s) + I + T + \varepsilon \quad (2)$$

dengan r jarak geometris, δt_u dan δt_s kesalahan jam penerima dan satelit, I dan T galat ionosfer/troposfer, serta ε derau. Differential GPS (DGPS) memanfaatkan stasiun referensi untuk koreksi *pseudorange* sehingga akurasi naik dari level meter ke sub-meter. Radar memancarkan pulsa gelombang mikro dan menghitung jarak objek dari selang waktu pulsa pergi-pulang, $R = c \cdot \tau / 2$, dengan kemampuan deteksi dijelaskan *radar equation*:

$$P_r = (P_t \cdot G^2 \cdot \lambda^2 \cdot \sigma) / ((4\pi)^3 \cdot R^4) \quad (3)$$

Echo sounder mengukur kedalaman melalui pulsa akustik, $D = v \cdot t / 2$ ($v \approx 1.500$ m/s). *Speed log* tipe *electromagnetic log* bekerja dengan Hukum Induksi Faraday ($E = B \cdot l \cdot v$), sedangkan *Doppler log* memanfaatkan pergeseran frekuensi $f_d = (2 \cdot v \cdot f_0 \cdot \cos\theta) / c$. *Gyro compass* modern berbasis *fiber-optic gyro* dan *ring-laser gyro* memanfaatkan efek *Sagnac*, $\Delta\phi = (8\pi \cdot A \cdot N \cdot \Omega) / (\lambda \cdot c)$, untuk menyediakan *heading (true north)* yang stabil. Analisis kesesuaian menunjukkan seluruh prinsip teori tersebut konsisten dengan fungsi operasional yang teramati di lapangan.

Gambar 1. Distribusi enam perangkat navigasi menurut domain data

Sumber: Hasil olahan data riset (Tabel 2), 2026

B. Perkembangan Teknologi Perangkat

Analisis komparatif menunjukkan arah modernisasi keenam perangkat menuju digitalisasi, integrasi, dan ketahanan, sebagai respons atas tuntutan akurasi serta ancaman gangguan sistem satelit (Tabel 3).

Tabel 3. Perkembangan Teknologi Perangkat Navigasi

Perangkat	Teknologi Lama	Arah Teknologi Terkini
GPS/DGPS	GPS tunggal	Multi-GNSS & resilient PNT
AIS	AIS terrestrial	Satellite-AIS & digital maritime awareness
Radar	Magnetron analog	Solid-state, ARPA, multi-source perception
Echo Sounder	Single-beam	Multi-beam (MBES) & pemrosesan data canggih
Speed Log	EM log	Doppler log & integrasi inersia
Gyro Compass	Gyro mekanik	Fiber-optic gyro (FOG) / ring-laser gyro (RLG)

C. Integrasi Aliran Data Antarperangkat

Integrasi dianalisis melalui pemetaan aliran data (*data-flow mapping*) yang menjelaskan sumber, penerima, dan fungsi integrasi tiap jenis data (Tabel 4). Hasilnya menegaskan bahwa keenam perangkat membentuk satu jaringan informasi navigasi, dengan data posisi-waktu dan *heading* sebagai simpul utama. Pola saling ketergantungan inilah yang menjadikan navigasi modern sebagai sistem informasi, bukan sekadar kumpulan instrumen.

Tabel 4. Matriks Aliran Data Antarperangkat Navigasi

Jenis Data	Sumber Utama	Penerima/Pemanfaat	Fungsi Integrasi
Posisi & waktu	GPS/DGPS/Multi-GNSS	AIS, display, sistem integrasi	Referensi lokasi kapal
Heading	Gyro Compass	Radar, AIS, autopilot, display	Referensi orientasi/arah
Kecepatan	Speed Log & GNSS	Radar, kontrol, display	Validasi manuver & gerak
Kedalaman	Echo Sounder	Display/alarm keselamatan	Depth & safety awareness
Identifikasi target	AIS	Display, fusion layer	Target kooperatif
Data target fisik	Radar	Display, fusion layer	Target non-kooperatif

Gambar 2. Ilustrasi Integrasi Data Sistem Navigasi (Integrated Bridge/Navigation System).
 Sumber: Hasil olahan data riset (Tabel 4), 2026

D. Tantangan Penerapan dan Mitigasi

Penerapan perangkat sebagai ekosistem terpadu menghadirkan tantangan multidimensional pada aspek akurasi, interoperabilitas, kalibrasi, redundansi, kompetensi SDM, dan keamanan data (Tabel 5).

Sesuai prinsip kerahasiaan industri pertahanan, pembahasan keamanan dibatasi pada level prinsip umum.

Tabel 5. Tantangan Penerapan Sistem Navigasi dan Mitigasinya

Aspek	Tantangan Umum	Dampak Operasional	Mitigasi
Akurasi data	Gangguan GNSS (<i>jamming/spoofing</i>), drift	Informasi situasi menyimpang	Validasi silang antarsensor
Interoperabilitas	Perbedaan format & sinkronisasi	Integrasi tidak stabil	Standardisasi & fusion logic
Kalibrasi	Alignment & <i>function test</i> tak optimal	Keluaran sensor bias	Pengecekan berkala & <i>commissioning</i>
Redundansi	Ketergantungan satu sensor	<i>Single point of failure</i>	Backup sensor & cross-check
SDM/Dokumentasi	Pengetahuan tidak merata	<i>Human error</i> & salah interpretasi	<i>Knowledge transfer</i> & dokumentasi
Keamanan data	Kerentanan siber	Gangguan operasi navigasi	Pembatasan akses & <i>cyber awareness</i>

IV. KESIMPULAN

Keenam perangkat elektronika navigasi kapal perang memiliki prinsip kerja dan dasar matematis yang berbeda, namun seluruhnya bermuara pada pembentukan satu jaringan informasi navigasi. Tiap perangkat menyumbang domain data berbeda yang saling memverifikasi, dengan data posisi-waktu (GPS/DGPS) dan *heading* (*gyro compass*) sebagai simpul utama. Arah perkembangan teknologi bergerak menuju *multi-GNSS*, *solid-state*, *multi-beam*, *fiber-optic gyro*, dan *sensor fusion* guna meningkatkan akurasi, integrasi, dan ketahanan. Tantangan penerapan gangguan GNSS, interoperabilitas, kalibrasi, redundansi, kompetensi SDM, dan keamanan siber dapat dimitigasi melalui validasi silang, standardisasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, kualitas navigasi ditentukan bukan oleh kecanggihan satu perangkat, melainkan oleh keberhasilan mengintegrasikan seluruh data ke dalam sistem yang konsisten, andal, dan berketahanan. Penelitian lanjutan disarankan mengembangkan matriks aliran data ini menjadi dokumen referensi *resilient navigation* serta memperkuat kerja sama riset perguruan tinggi industri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PT PAL Indonesia, khususnya Divisi Kapal Permukaan pada Bengkel Elektronika dan Sistem Kontrol, atas kesempatan dan bimbingan selama pelaksanaan riset, serta kepada Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya dan Dosen Pembimbing Lapangan atas arahan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamouh, A. S., & Ölçer, A. I. (2025). Maritime autonomous surface ships: Architecture for autonomous navigation systems. *Journal of Marine Science and Engineering*, 13(1), 122.
- Amato, F., Fiorini, M., Gallone, S., & Golino, G. (2011). E-navigation and future trend in navigation. *TransNav*, 5(1), 11–17.
- Arifin, M. D., Muslim, M., Octaviani, F., & Faturachman, D. (2025). Review of Automatic Identification System: Application, challenge and limitations. *International Journal of Marine Engineering Innovation and Research*, 9(3), 464–475.
- Bergmann, M. (2013). Integrated data as backbone of e-navigation. *TransNav*, 7(3), 371–374.
- BIMCO. (2025). Lost at sea: Confronting GPS jamming and spoofing in maritime operations [Webinar]. BIMCO.
- European Maritime Safety Agency. (2025). Annual overview of marine casualties and incidents 2024. EMSA.
- GPSPATRON. (2025). Maritime GNSS interference worldwide: A cumulative analysis. GPSPATRON.

- Grant, A., Williams, P., Ward, N., & Basker, S. (2009). GPS jamming and the impact on maritime navigation. *The Journal of Navigation*, 62(2), 173–187.
- Guo, M., Wang, B., Wei, L., Zhang, M., Zhang, C., & Lu, H. (2026). Robust INS/GNSS/DVL integrated navigation for MASS based on gradient-adaptive factor graph optimization. *Electronics*, 15(3), 634.
- International Maritime Organization. (2024). Resolution MSC.570(109): Performance standards for a universal shipborne automatic identification system (AIS).
- International Telecommunication Union. (2026). Recommendation ITU-R M.1371-6: Technical characteristics for VHF automatic identification system using TDMA in the maritime mobile service.
- Liu, W., Liu, Y., & Bucknall, R. (2023). Filtering based multi-sensor data fusion algorithm for a reliable unmanned surface vehicle navigation. *Journal of Marine Engineering & Technology*, 22(2), 67–83.
- Market Research Future. (2025). Marine electronics market size, share, growth and trends report. Market Research Future.
- Oruc, A., Kavallieratos, G., Gkioulos, V., & Katsikas, S. (2025). Perspectives on the cybersecurity of the integrated navigation system. *Journal of Marine Science and Engineering*, 13(6), 1087.
- Smailov, N., et al. (2026). Fiber-optic gyroscopes in modern navigation systems: A comprehensive review. *Network*, 6(2), 28.
- Specht, C. (2023). Maritime DGPS system positioning accuracy as a function of the HDOP in the context of hydrographic survey performance. *Remote Sensing*, 15(1), 10.
- Windward. (2025). GPS jamming and spoofing in maritime operations: 2025 analysis. Windward Ltd.
- Zhang, H., et al. (2025). An Electro-Magnetic Log (EML) integrated navigation algorithm based on hidden Markov model and cross-noise linear Kalman filter. *Sensors*, 25(4), 1015.